

“SUV” LEKSEMASINING MAQOLLARDA IFODALANISHI**Abdullayeva Ruxsora****TerDPI 2-kurs talabasi****Ilmiy rahbar: Majidova Shahnoza****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542855>**

Annotasiya: Ushbu maqola o‘zbek xalq maqollari haqida umumiy ma’lumotlar, ularning kelib chiqishi, ishlatilishi, maqollarda “suv” so‘zining kelishi, ma’nolari, ularning foydalanish o‘rinlari, ayrim so‘zlarning ma’nosini “suv” so‘zi bilan bog‘lab o‘rganishga bizga ma’lumot beradi va keng tushunchaga ega bo‘lishimizga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek xalq maqollari, “suv” iborasi, ariq qazimoq, suv ichmoq, xazina, boylik, yer, gavhar, oqar suv, hayot manbai, suv ichar buloq.

Barchamizga ma’lumki, o‘zbek xalq maqollari ota-bobolarimizdan bizda qolgan eng buyuk va topilmas meroslardan biri hisoblanadi. O‘zbek xalq maqollari o‘tmishda bobolarimizning ko‘rgan-bilganlari, hayot tajribalaridan chiqargan xulosalari, bizga o‘rnak bo‘lishga arziydigan ishlari, bilib – bilmay qilgan xato ishlari haqidagi eng so‘nggi fikr va mulohazalarini bizgacha ma’lum bir tartibda, qolibda va qofiya shaklida yetib kelgan to‘rtlik yoki ikkilik (bir misradan ham iborat bo‘lishi mumkin) hisoblanadi. Bu maqollar hayotimizda kamroq xato qilishimizga, to‘g‘ri yo‘l tanlashimizga, xatolarimizdan to‘g‘ri xulosa chiqarishimizga katta ahamiyat kasb etadi. O‘zbek xalq maqollari turli mavzularda bo‘lishi mumkin, misol uchun, boylik, sog‘liq, vatan, ota-ona, do‘stlik, suv va hokazo....

Suv haqidagi maqollar unchalik ko‘p bo‘lmay, uning ishlatilishi, gapda va maqollarda kelganda ularning ma’nolari qay tartibda o‘zgarib ketishi haqida keyingi qatorda ma’lumotlar berib o‘tamiz.

Birinchi suv haqidagi maqolimiz “Oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q”. Inson shunday mavjudotki, unga qancha ko‘p imkoniyatlar, qulaylik (har qanday sohada) yaratilishiga qaramasdan, eng oson va eng qabih yo‘llardan yurishga, hayoti davomida hamma narsaga osonlikcha erishishga harakat qiladi. Bu maqsadiga esa to‘g‘ri mehnat orqali emas, balki kimnidir tunash, kimgadir azob berish, kimdandir o‘z manfaatlari uchun foydalanish (albatta, ayrim qo‘shirnoq ichidagi bizessmenlarga tegishli) orqali yaratiladigan yengilliklardan vos kechadilar yoki ularni oyoq osti qiladilar. Bir kun kelib esa, bu imkoniyatlardan foydalanishning imkoni bo‘lmay qoladi. Oxir oqibat insonlar qilgan qilmishlaridan afsuslanishadi, biroq hammasiga kech bo‘lgan bo‘ladi. Shunday vaziyatlarda, insonlar o‘zlariga bor narsalarni borligida qadrlashmaganlarida “Oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q” maqoli o‘rinli ishlatilgan bo‘ladi. “Bir kishi ariq qazar, ming kishi suv ichar” maqolida ham bir qancha ma’no, mazmun yashiringan bo‘lib, bu maqolni o‘z ma’nosida ariq qazilishi va suv ichilishi deb olsak ma’no to‘g‘ri chiqadi. Haqiqatdan ham ariq qazib bo‘lingandan keyin suv bu ariqdan doimiy oqib turadi. Oqayotgan suvdan esa shu ariq bo‘yida istiqomat qilayotganlar ham, o‘tib qaytguvchilar ham birdek foydalanadi. Ushbu maqolni majoziy ma’noda ham qo‘llasa bo‘ladi. Albatta, o‘qituvchi va murabbiylar kasbiga juda mos tushadi. Bir kishi o‘qib, o‘rganib olim bo‘ladi. Kishi o‘rganishi kerak bo‘lgan ilmlarni, zakovatni egallaydi. Egallagan bilimlarini esa shunchaki qabrga olib ketmaydi. O‘zidan keyingilar ham bahramand bo‘lishi uchun shogird tayyorlaydi, bilganlarini o‘rgatadi. Shogirdlar ham shogird tayyorlaydi. Shu zaylda davom etadi. Ilm chashmasidan minglab, millionlab insonlar chanqog‘ini qondirayveradi. “Suv ich, chashmani bulg‘ama” bu maqol ham o‘z ma’nosida ishlatilganda quyidagicha ifodalanadi, ya’ni,

qaysidir ariqdan yoki buloqdan suv ichganimizdan keyin unga chiqindi, axlat yoki turli xil shunga o'xshash bir qancha ifloslantiradigan chiqindilarni suvga tashlamasligimiz lozim, chunki bizdan tashqari qanchadan qancha insonlar suvdan iste'mol qiladilar, foydalanadilar va o'z ehtiyojlarini qondiradilar. Ushbu maqol majoziy ma'noda ham ishlatiladi. Biror kishi bizga yordam bersa, bizni muammolarimizni hal qilishimizga, yoki ilm olishimizga yordam bersa, biz hech qachon uning orqasidan yomonlik qilishimiz, yomon so'zlarni aytmasligimiz va unga nisbatan nohaqsizliklar qilmasligimiz kerakligi ta'kidlanadi. "Suvning ozi ham bir balo, ko'pi ham bir balo". Ushbu maqolda hamma narsada me'yor bo'lishi kerakligini suv misolida aytib o'tilgan. Haqiqatdan ham, suv oz bo'lsa aholilar, o'simliklar, daraxtlar, hayvonlar va barcha tirik mavjudodlarning tirik qolish foizi juda pasayib ketadi. Mobodo, suv haddan tashqari ko'p bo'lib, daryolarda, suv omborlarda va boshqa suv inshootlarida suv toshish hafi yuzaga kelsa aholining umriga, hayot tarziga katta ta'sirini ko'rsatadi. "Suv – hayot manbai". Bu dunyoda suv bor tirik mavjudot bor ekan, suvsiz bir kunini ham tasavvur qilolmaydi. Insonlar singari daraxtlar, jamiki yashil o'simliklar, hayvonlar va hokazo. Suv orqali tirik va yashab turibdi. Suv bo'lmagan yer jazira cho'lga o'xshaydi, na bitta daraxt ko'karadi, na bitta tirik jonzot jon saqlay oladi. Ammo bizda mo'l-u ko'l bo'lgan bebaho suvimizni hech kim qadrlamaydi. Aksincha, uni isrof qilish, unga chiqindi tashlash, suvga turli xil axlatlar tashlab, uni zaharlash bilan band, ayniqsa yoshlar. Suvning inson hayotidagi o'rni beqiyos. U ichimlik sifatida, ovqat pishirishda, gigiyena va tibbiyotda, qishloq xo'jaligi hamda sanoatda keng qo'llaniladi. Dehqon suv bilan yerini sug'orib, hosil yetishtiradi, zavod va fabrikalarda esa ko'plab texnik jarayonlar suv yordamida amalga oshiriladi. Suv tabiatning muvozanatini saqlaydi, havoni tozalaydi, iqlimni yumshatadi. Daryolar, ko'llar, dengizlar va okeanlar Yerning ko'rki, go'zalligi va hayotiy energiyasidir. Shu sababli suvni asrash, tejab ishlatish, ifloslanishdan saqlash har birimizning muhim burchimizdir. Agar suv yo'qolsa, hayot ham so'nadi. "Suv ichganda, ariq qaziganni unutma". Bu maqol ham o'z ma'noda, ham ko'chama ma'noda ishlatiladi. O'z ma'nosida, ariqdan oqayotgan suvdan foydalanganimizda, ariq qazigan odamga raxmat aytishimiz kerak. Agarda o'sha ariq qazilmaganida, islof narsalardan, chiqindilardan tozalanmaganida bizda toza va musaffo suv yetib kelmasdi. Majoziy ma'noda esa, inson biror narsaga erishdimi, unga yordam bergan, unga tirgak bo'lib turgan yaqinlarini, ustozlarini hech qachon unutib qo'yimasligi lozim. Misol uchun, talab yoki o'quvchi biror yutuqqa erishsa, biror ulug' martabaga ko'tarilsa, bunday darajaga erishganiga bitta o'zining mehnati emas, balki ota-onasining duosi va ustozlarining bergan ilmlari ham sababchi bo'ladi. Yer dunyodagi eng katta boylik. U bizni ko'tarib turgani uchungina emas. Avvalo, o'z qa'rida tabiiy resurslarni yetishtirib beradi. Mendeleyev jadvalidagi barcha moddalar. Ikkinchidan inson qo'l mehnati yordamida hayotni quradi yerda. Yaxshi niyatda ekilgan va kerakli parvarishni olgan har bir ekin yaxshi hosil beradi. O'rni kelganda bu hosil bizni kambag'allikdan boy insonga aylantira oladi. Biroq, buning uchun faqat yaxshi unumdor yer va yaxshi parvarishning o'zi kifoya qilmaydi. Yaxshi hosil, yaxshi natija uchun suv ham juda zarur. Inson yashashi uchun tanadagi tomirlarida qon oqib turishi qanchalik muhim bo'lsa, yerda ham hayot davom etib, gullab-yashnashi uchun suv shunchalik zarurdir. Suv go'yoki podshoh xazinasi ichidagi eng nodir boylik – gavhar kabidir.

Xulosa qilib aytilganda, suv bizning hayotimizning eng katta bo'lagidan biri. Usiz hayot, tirik mavjudod yo'q, Suv haqidagi yuqorida keltirilib o'tilgan ayrim maqollar esa suvni tejabni, uni asrashni, boriga qanoat qilib, undan to'g'ri foydalanishimiz uchun bizga turtki bo'ladi.

O'zbek xalq maqollarida suv hayot, baraka va poklik timsoli sifatida tasvirlanadi. U inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni, mehnat va ehtiyotkorlik zarurligini ifodalaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
2. Qo'shjonov M. Donishmandlar so'zi (Maqollar va matallar). – Toshkent: O'zbekiston, 2000.
3. Jalolov T. O'zbek maqollari izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Jo'rayev S. Xalq donoligi: maqollar, matallar, hikmatlar. – Toshkent: Sharq, 2015.